

INAKTIVASI *ESCHERICHIA COLI* DENGAN FOTOKATALITIK TiO_2 UNTUK PENGOLAHAN AIR MINUM

Ria Desiriani

Abstrak

Komponen organik dan mikroorganisme yang bersifat patogen dapat dihilangkan melalui penyaringan pasir dan proses klorinasi, tetapi cara ini kurang efektif untuk mikroorganisme yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap klorin, sehingga alternatif lain yang digunakan yaitu dengan penambahan bahan kimia seperti fotokatalitik TiO_2 untuk sistem pengolahan air. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, cara ini cukup efektif untuk menghilangkan komponen organik dan mikroorganisme yang bersifat patogen. Penggunaan TiO_2 juga dimanfaatkan untuk sistem pengolahan air minum. Inaktivasi bakteri patogen dengan memanfaatkan fotokatalitik TiO_2 sudah banyak dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Salahsatunya adalah inaktivasi *Escherichia coli*. Bakteri ini ada yang bersifat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. *Escherichia coli* banyak ditemukan pada air yang terkontaminasi, dan dapat juga ditemukan pada sumur-sumur rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan fotokatalitik TiO_2 dapat menginaktivasi bakteri *E.coli*, sehingga air yang dikonsumsi oleh manusia merupakan air yang memenuhi syarat sebagai air minum. Selain itu, menurut penelitian yang telah dilakukan, TiO_2 juga dapat digunakan untuk sistem pengolahan air di rumah sakit, perkantoran, dan industri makanan. Sehingga, hal yang akan dikaji pada jurnal ini adalah penggunaan fotokatalitik TiO_2 untuk pengolahan air minum dan sistem pengolahan air.

Kata kunci : fotokatalitik TiO_2 , patogen, *Escherichia coli*, air minum, pengolahan air

1. Pendahuluan

Angka kematian karena infeksi penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen semakin tahun semakin meningkat. Di *United States*, selama tahun 2003 sampai 2005 dilaporkan bahwa sebanyak 282 orang terjangkit virus yang berasal dari air minum. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari pentingnya untuk menjaga kesehatan makanan dan kebersihan air minum. Tetapi pada kenyataannya, banyak negara-negara yang masih kekurangan air minum [2]. Di Indonesia sendiri, kecenderungan akan kebersihan air bersih khususnya air minum belum memenuhi standar kualitas, hal ini dikarenakan kondisi persiapan yang belum memenuhi standar. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat memproduksi air minum yang layak untuk dikonsumsi.

Inaktifasi mikroorganisme dalam air selama ini umumnya menggunakan klorin dan sinar UV. Proses klorinasi sudah cukup lama digunakan sebagai desinfektan untuk sistem pengolahan air minum, tetapi proses ini menghasilkan *chloro-organic disinfection* yang merupakan hasil samping dari reaksi klorin dengan *natural organic matter* (NOM). *Chloro-organic disinfection* bersifat karsinogenik yaitu bahan kimia yang diduga menyebabkan sel kanker dan asam haloasetat yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selain itu inaktifasi mikroorganisme patogen dapat juga melalui radiasi sinar UV, tetapi pancaran sinar UV dapat membahayakan kesehatan kulit, mata dan sistem imun [8]. Sehingga untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, pada saat ini berkembang penelitian yang menggunakan fotokatalisis sebagai penyediaan air bersih khususnya air minum.

TiO_2 , ZnO, Fe_2O_3 , CdS, GaP dan ZnS merupakan beberapa contoh fotokatalitik heterogen yang menggunakan katalis semikonduktor. Selama satu dekade, titanium dioksida (TiO_2) menunjukkan performa yang paling baik untuk pengolahan air minum. TiO_2 merupakan komponen utama dari fotokatalitik yang digunakan untuk mendegradasi komponen organik maupun mikroorganisme patogen. Sebagai fotokatalitik, TiO_2 dapat menghilangkan berbagai komponen kimia yang toksik.

Selain itu, proses fotokatalisis dengan TiO_2 dapat dilakukan pada suhu ruang dengan tekanan atmosfer, tidak menghasilkan produk samping, dan biaya operasinya murah, sehingga cocok untuk diaplikasikan. Meskipun begitu, pengolahan air dengan menggunakan fotokatalisis TiO_2 pada praktiknya di industri memiliki beberapa kendala, yakni rasio antara luas permukaan katalis dengan rasio volume akan menyebabkan kecenderungan katalis untuk aglomerasi, hal ini akan mengakibatkan luas permukaan katalis menjadi berkurang dan umur katalis yang relatif pendek.

Gambar 1. Energi celah, valensi (bawah), konduksi (atas) dan potensial redoks. Potensial reduksi (-) sedangkan potensial oksidasi (+). Satuan dalam volt diukur dengan menggunakan larutan elektrolit pH 1. (Khairurrijal dkk, 2009).

Pada artikel ini akan dikaji mengenai sistem pengolahan air berbasis fotokatalitik, inaktivasi mikroorganisme khususnya *E. coli* dengan TiO_2 untuk pengolahan air minum, dan parameter yang mempengaruhi proses. Selain itu, akan di jelaskan juga, aplikasi dari fotokatalitik untuk diterapkan pada sistem pengolahan air dan manfaat serta tantangannya di masa yang akan datang.

2. Bakteri Patogen *Escherichia coli*

Manfaat dari bakteri *E. coli* yang ada di dalam tubuh manusia dikenal sebagai vitamin K2, dan mencegah adanya bakteri lain di usus. Bakteri ini termasuk ke dalam bakteri yang berbentuk batang. Bakteri *E. coli* banyak di temukan pada usus hewan dan manusia, oleh karena itu bakteri ini juga disebut dengan bakteri coliform tinja. Air yang telah mengandung bakteri *E. coli* dikarenakan air tersebut sudah tercemar kotoran hewan dan manusia, sehingga dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit.

Jika museum penghujan, air membawa limbah yang berasal dari kotoran hewan dan manusia, kemudian akan air tersebut akan meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sumber air. Apabila sumber air tanah yang telah terkontaminasi oleh bakteri *E. coli* terkonsumsi tanpa melalui pengolahan air yang baik maka besar kemungkinan akan berdampak pada kesehatan.

Infeksi yang sering dari bakteri *E. coli* dapat meyebabkan penyakit daire. Oleh sebab itu, masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup mengenai air minum yang mereka konsumsi, apakah air tersebut sudah memenuhi syarat sebagai air minum atau tidak, karena standar air minum mensyaratkan bakteri *E. coli* harus mencapai nol. Sedangkan penggunaan air minum

isi ulang (AMIU) yang tidak menjafa kebersihan dispenser akan menyebabkan berkembangnya bakteri *E. coli*. Selain itu, lamanya penggunaan air minum isi ulang juga mempengaruhi jumlah bakteri.

Sejauh ini, beberapa terdapat teknologi telah digunakan untuk menghilangkan bakteri *E. coli* yakni dengan menggunakan klorin, cahaya ultra-violet (UV), ozon, dan teknologi terbaru dengan menggunakan fotokatalisis. Sistem ultra-violet UV yang paling banyak digunakan untuk mengnonaktifkan bakteri patogen, tetapi harus dipastikan bahwa lampu UV bekerja dengan baik, karena terindikasi jika lampu UV dimatikan, adanya bakteri untuk aktif kembali memiliki kemungkinan yang cukup besar.

3. Fotokatalisis Heterogen TiO_2

Salah satu teknologi yang memungkinkan untuk menginaktivasi mikroorganisme patogen dan menghilangkan komponen organik dengan memanfaatkan material fotokatalisis sebagai fotodegradasi polutan dengan menggunakan material oksida semikonduktor.

Gambar 2. Peristiwa eksitasi dan de-eksitasi pada TiO_2 di bawah sinar UV (Khairurrijal dkk, 2009).

Gambar 3. Skema dari reaktor fotokatalisis menggunakan TiO_2 (Cho dkk, 2004)

Kemampuan fotokatalitik untuk mendegradasi mikroorganisme sangat aplikatif, bakteri gram negatif dan gram positif termasuk *fungi*, *algae*, *protozoa* dan *viruses* dapat di hilangkan dengan menggunakan fotokatalitik.

Titanium dioksida memiliki beberapa jenis bentuk, dengan bentuk yang berbeda tentunya akan berpengaruh pada luas permukaan sisi aktif dari TiO₂, tidak hanya itu hal ini juga akan mempengaruhi perbedaan tingkat energi.

Dari gambar 1, dapat dilihat bahwa TiO₂ mempunyai energy sebesar 3,2 eV, hal ini menunjukkan h⁺ pada permukaan TiO₂ merupakan oksidator yang kuat sehingga dapat mengoksidasi spesi kimia lainnya yang mempunyai potensial redoks yang lebih kecil. Misalnya air yang menghasilkan radikal hidroksil, karena berdasarkan data yang telah diketahui (data tidak ditampilkan), air dan komponen organik lainnya termasuk mikroorganisme patogen mempunyai radikal hidroksil pada pH 1 sebesar 2,8 volt, sehingga dengan kemampuan energi TiO₂ yang lebih besar, maka TiO₂ dapat mendegradasi energi yang lebih rendah.

Secara umum, oksidasi foto katalis merupakan proses dimana partikel semikonduktor di dalam air akan menangkap kontaminan dengan cahaya ultra-violet (UV) dan selanjutnya energi ini digunakan untuk menghasilkan pasangan elektron dan lubang, elektron akan keluar dari ikatan valensi VB menuju ikatan konduksi CB, pada proses ini akan dihasilkan muatan positif pada VB dan muatan negative pada CB. Berikut adalah reaksi pada TiO₂ dibawah sinar UV :

Pada permukaan katalis terdapat lubang untuk mereaksikan ion hidroksil (OH⁻) (gambar 2) sehingga menyerap air dalam bentuk (OH•), seperti ditunjukkan pada persamaan 2 dan 3 :

Elektron CB dapat mengurangi jumlah oksigen menajdi O₂^{-•} pada persamaan 4.

Pengurangan nilai O₂^{-•} akan menghasilkan H₂O₂, yang dideskripsikan pada persamaan 5:

Ion superoksida akan terprotonasi menajadi hidrogen peroksida atau anion peroksida:

Penambahan hidrogen peroksida akan meningkatkan laju foto degradasi. Pembentukan radikal OH• dengan reaksi *Harber-Weiss* seperti persamaan 9 atau melalui pengurangan H₂O₂ pada electron CB, seperti persamaan 10:

Rekombinan dari radikal OH• dapat menghasilkan hidrogen peroksida seperti persamaan 11:

Diantara semua ROS, reaksi diatas yang merupakan reaksi radikal OH• adalah reaksi yang paling penting unuk pengaktifasian mikroorganisme [24].

Berdasarkan aplikasi diatas peranan TiO₂ yang dikombinasikan dengan cahaya UV akan merusak polutan sehingga akan mereduksi komponen kontaminan dari air.

Titanium dioksida merupakan fotokatalisis yang baik untuk sistem pengolahan air minum, dan memiliki daya tahan yang baik terhadap korosi dan tidak toksik. Mekanisme dasar dari fotokatalisis TiO₂ dan *reactive oxygen species* (ROS) khususnya hydroxyl free radicals (HO•) dan hidrogen peroksida (H₂O₂) sudah mulai banyak diteliti.

4. Aplikasi fotokatalisis TiO₂ untuk inaktivasi mikroorganisme patogen

Inaktivasi tidak hanya diterapkan pada bakteri *E.coli* tetapi juga dilakukan inaktivasi pada jenis mikroorganisme lainnya meliputi *Lactobacillus acidophilus*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Salmonella enterica*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella enterica*, *Vibria parahaemolyticus* dan *Listeria monocytogenes*. Inaktivasi digunakan untuk sistem pengolahan air.

Fotokatalisis TiO₂ banyak digunakan pada media larutan cair. Pada proses ini diperlukan pengadukan yang bertahap guna membuat kontak antara TiO₂ dan mikroorganisme yang akan di inaktifasi menjadi efektif. Selanjutnya, TiO₂ juga bekerja lebih efektif dengan penambahan sonifikasi untuk inaktivasi bakteri. Sonifikasi juga dapat menghancurkan intraseluler dari sel mikroorganisme. Penggunaan *ultrasound* juga dapat meningkatkan permukaan katalis agar lebih aktif untuk menjerat komponen patogen. Tetapi, terdapat kelemahan dari TiO₂ yaitu pada tahap akhir proses, katalis TiO₂ yang terjerat di cairan harus dipisahkan.

Selain itu sistem pengolahan air, TiO₂ juga di gunakan untuk berbagai aplikasi, seperti yang ada di tabel 1:

Tabel 1. Aplikasi TiO₂ sebagai antibakterial

Aplikasi TiO ₂	Referensi
Fabrics	(Gupta dkk, 2008; Kangwansupamonkon dkk, 2009)
Plastik	(Paschoalino dkk, 2008; Cerrada dkk, 2008)
Perawatan marmer dari korosi	(Poulios dkk, 1999)
Dental implants	(Suketa dkk, 2005; Mo dkk, 2007)
Masker bedah	(Li dkk, 2006)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan [26], melakukan inaktivasi mikroorganisme patogen dengan fotokatalisis TiO₂, dari hasil penelitiannya menunjukkan terjadi penghancuran sel *L. acidophilus*, *Sm. Cerevisiae*, dan *E.coli* dengan menggunakan TiO₂ yang didalamnya dimuat platinum (TiO₂/Pt), dengan radiasi selama 120 menit. Peneliti sudah banyak, mengkaji mengenai bakteri gram negatif dan gram positif yang di inaktifasi dengan fotokatalisis TiO₂. Bakteri *E. coli* merupakan bakteri yang efisien untuk dijadikan indikator dimana air tersebut sudah bebas dari kontaminan.

Fotokatalisis perak dengan titanium dioksida TiO₂ menunjukkan performa yang baik pada saat inaktifasi virus pada media *Bacteriophage MS2* dengan menggunakan *photoreactor* dan fotokatalisis desinfektan untuk sistem pengolahan air minum. Inaktivasi MS2 meningkat lima kali lipat dengan TiO₂ dan efisiensi inaktifasi menjadi lebih meningkat dengan penambahan komponen perak. Sehingga virus dapat di inaktifasi dengan nAg/TiO₂.

Dengan menggunakan fotokatalisis TiO₂ dapat menginkatifasi *E. coli*, *S. typhimurium*, *P. aeruginosa* dan *E.cloacae* setelah 40 menit radiasi. Setelah 60 jam *pretreatment* dengan fotokatalisis menunjukkan tidak terindikasi adanya pertumbuhan bakteri. Dari penelitain inaktivasi bakteri *E. coli*, *S. enterica* dan *P. aeruginosa* dengan kombinasi fotokatalisis TiO₂ dan fotolisis UV-A, dari hasil eksperimen menunjukkan terjadi penurunan jumlah bakteri pada ketiga jenis bakteri tersebut saat di sinari dengan UV-A pada fotokatalisis TiO₂. Sehingga di simpulkan bahwa fotokatalisis TiO₂ lebih efektif jika dikombinasikan dengan iradiasi UV-A. Hal ini dikarenakan, jika hanya digunakan UV-A masih menunjukkan adanya jumlah bakteri yang tumbuh, oleh karena itu penggunaan radiasi UV-A tidak dianjurkan untuk sistem pengolahan air minum.

Sedangkan inaktivasi bakteri *E.coli* selama 15 menit dengan fotokatalisis 1 mg/ml, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya bakteri yang dapat hidup, selanjutnya dilakukan penambahan waktu eksperimen

menjadi 30 menit, dan menunjukkan 96% bakteri menjadi terhenti pertumbuhannya, selanjutnya bakteri 100% terinaktifasi pada penambahan waktu menjadi 60 menit. Fotokatalitik TiO₂ dapat juga digunakan pada *food industry*, seperti untuk menginaktifasi mikroorganisme patogen yang berbahaya pada makanan. Inaktifasi bakteri *S.choleraesuis* dan *L.monocytogenes* dengan kombinasi TiO₂ dan radiasi sinar UV, dari hasil eksperimen diperoleh bahwa laju kematian dari bakteri *S.choleraesuis* lebih tinggi dibandingkan dengan *L.monocytogenes*, hal ini dikarenakan resisten dari *L.monocytogenes* terhadap radikal bebas yang terjadi di TiO₂ lebih besar dari pada bakteri yang lainnya.

5. Konfigurasi reaktor fotokatalisis TiO₂

Hal yang penting dalam konfigurasi reaktor fotokatalisis untuk sistem pengolahan air adalah jumlah area permukaan katalis per unit volume terhadap distribusi cahaya pada reaktor. Sistem pencahayaan untuk reaktor fotokatalisis dapat dibagi menjadi beberapa titik, agar transmisi pencahayaannya berjalan secara maksimal, karena bagaimanapun faktor cahaya merupakan hal yang penting terhadap proses inkatifasi bakteri patogen.

Reaktor fotokatalisis dapat juga di gabungkan dengan teknologi membran atau dikenal dengan *hybrid systems* yang bertujuan untuk mencegah penggunaan sistem koagulasi, flokulasi maupun sedimentasi. Sistem penggabungan ini dapat disebut dengan *photocatalytic membrane reactor system* (PMRs). Dengan sistem seperti PMRs diharapkan dapat menekan biaya operasi proses fotokatalisis TiO₂.

Dari gambar 3. menunjukkan salahsatu sistem konfigurasi reaktor fotokatalisis yang menggunakan TiO₂ untuk inaktifasi bakteri patogen pada sistem pengolahan air. Dengan *magnetic stirrer* bubuk TiO₂ akan bercampur dengan bakteri *E. coli*, selama proses oksigen akan di *supply* melalui *sparger*, dan penyinaran memanfaatkan sinar UV yang berada di sebelah kanan dan kiri dari reaktor. Setiap parameter yang berpengaruh akan diamati selama proses penginaktifasian. Parameter yang mempengaruhi proses akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

6. Inaktivasi *E. coli* dengan fotokatalisis TiO₂ untuk sistem pengolahan air minum

Pada artikel ini akan di fokuskan untuk inaktifasi *Escherichia coli*, sebagai mikroorganisme indikator kontaminan air untuk pengolahan air minum. Bakteri *E.coli* merupakan salah satu mikroorganisme yang baik untuk dijadikan parameter apakah air tersebut terkontaminasi atau tidak [41]. Proses penginaktifasian biasanya dilakukan dengan menggunakan reaktor. Konfigurasi dari masing-masing reaktor berbeda-beda, dapat menggunakan *pyrex beakers* dan *petri dishes*, atau

dengan kombinasi sinar UV. Sintesis antibakterial CTS/PVP/TiO₂/Ag untuk sistem pengolahan air minum, dari hasil penelitiannya menunjukkan performa yang paling baik untuk menginaktivasi bakteri *E. coli* pada komposisi AgNO₃ 0,08%, TiO₂ 0,2 %, CTS 2,25%, dan PVP 3 %, selain itu penggunaan Ag pada sistem pengolahan air minum tidak menghasilkan efek samping dan aman digunakan untuk sistem ini. Sehingga film dengan antibakterial CTS/PVP/TiO₂/Ag dapat diaplikasikan sebagai desinfektan untuk penyimpanan air minum.

Jenis TiO₂ yang digunakan dapat juga merupakan imobilisasi TiO₂, digunakan bubuk TiO₂ imobilisasi yaitu *Aldrich* dan *Degussa P25* melalui konfigurasi rector fotokatalitik 150W *xenon* dengan mencoba efisiensi bakteri dari *E.coli* K12, dari hasil tersebut menunjukkan laju desinfektan meningkat dengan *Aldrich* sebesar 80% sedangkan dengan *Degussa P25* terjadi peningkatan dua kali lipat yaitu sebesar kurang lebih 40%. Selain itu faktor konsentrasi awal mikroorganisme dan intensitas penyinaran juga perlu diperhatikan, sehingga selama 48 jam, tidak terjadi pertumbuhan bakteri.

Sebelum kontak dengan TiO₂ koloni sel memperlihatkan dinding sel yg tebal tetapi setelah dilakukan kontak dengan TiO₂ dinding sel menjadi lisis oleh TiO₂, jadi dapat disimpulkan TiO₂ mampu mengaktifasi bakteri *E. coli*.

Inaktivasi bakteri dengan TiO₂ sampai saat ini merupakan cara yang paling efisien dan tidak memberikan efek samping bagi kesehatan manusia, jika dibandingkan dengan desinfektan menggunakan solar (*solar disinfection*) atau biasa disingkat dengan SODIS, bakteri *E. coli* berkurang sampai mendekati nol (<1 MPN/100 ml) yang artinya tidak terdeteksi adanya konsentrasi bakteri *E.coli* pada pengolahan air minum di daerah Mexico membandingkan inaktivasi antara SODIS dengan SODIS + TiO₂, perlakuan dengan SODIS + TiO₂ lebih unggul untuk menghilangkan bakteri.

Mekanisme inaktivasi bakteri dapat dibagi menjadi beberapa *stages*, tahapan ini dapat diamati dengan menggunakan TEM (*Transmission Electron Microscopy*). *E.coli* yang sudah di inaktivasi dengan fotokatalisis TiO₂ selama 30 menit, sel bakteri mulai mengalami *leakage*, selain itu pemberian fotokatalisis ini juga menyebabkan bagian dalam sel berwarna putih, yang mengindikasikan bahwa sel sudah mulai mengalami perusakan. Semakin meningkatnya waktu dari proses fotokatalisis, nanopartikel dari katalis semakin masuk ke dalam sel bakteri, sehingga membran sel dari bakteri akan semakin tipis dan mengalami kerusakan.

Efisiensi proses desinfektan bakteri sangat bergantung pada berbagai faktor, ada dua tahap *injury characterization* bakteri, yakni (i) Pada saat t = 0 sampai t = 10 menit, tidak menunjukkan adanya *injury* pada bakteri, semakin kecil konsentrasi fotokatalisis yang digunakan, maka kecepatan *injury* semakin menurun, sehingga

jumlah 0,25 g TiO₂/L kurang jika digunakan untuk proses menginaktivasi, (ii) Pada saat t = 10 sampai t = 60 menit, proses *injury* meningkat dengan meningkatnya waktu menginaktivasi, hal ini juga diimbangi oleh meningkatnya jumlah bakteri yang ditambahkan.

Penggunaan TiO₂ sudah banyak dikembangkan hampir satu dekade lebih, tabel 2 menunjukkan beberapa aplikasi dari TiO₂ untuk inaktivasi bakteri *E. coli*.

Tabel 2. Contoh *strains E.coli* yang di inaktivasi dengan fotokatalitik desinfektan TiO₂

<i>Strains</i>	Jenis TiO ₂	Referensi
<i>Escherichia coli</i>	Nanopartikel WO ₃ didalam TiO ₂	(Naimah & Ermawati 2011)
<i>Escherichia coli</i>	Degussa P25 dengan <i>cloth filter</i>	(Vohra dkk, 2006)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Suspensi Degussa P25	(Cho dkk, 2005)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 11229	Degussa P25 <i>coated plexiglass</i>	(Kühn dkk 2003)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	Ag dan CuO-TiO ₂ hybrid dengan katalis	(Brook dkk, 2007)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 15153	Suspensi Degussa P25	(Ibáñez dkk, 2003)
<i>Escherichia coli</i> CAH57 (ESBL)	<i>Thin film</i> TiO ₂	(Dunlop dkk 2010)
<i>Escherichia coli</i> CCRC 10675	Suspensi TiO ₂ dan ZnO	(Liu dkk 2003)
<i>Escherichia coli</i> DH 4α	Suspensi Degussa P25	(Lan dkk, 2007)

Bakteri *E. coli* yang telah di inaktivasi selama 240 menit mulai mengalami pemecahan. Dengan analisa SEM dapat ditunjukkan sel membran mulai mengalami perusakan. Dalam hal ini TEM (*Transmission Electron Microscopy*) juga dapat digunakan untuk melihat morfologi perusakan sel dari *E. coli*. Inaktivasi *E. coli* yang dilakukan dengan bantuan sinar dan TiO₂ melalui analisa TEM dapat dilihat pemecahan bakteri termasuk bagian *plasmolysis* dan intraseluler vakuola. Banyak peneliti yang menggunakan TEM maupun SEM untuk mengamati *breakdown* dari membran sel bakteri. Pemecahan sel *E. coli* melalui inaktivasi Ag/AgBr/TiO₂ dapat diamati strukturnya dengan menggunakan TEM. Selain TEM dan SEM, AFM (*Atomic force microscopy*) juga merupakan salah satu teknologi yang digunakan, mengamati sel *damaged* dari *E. coli*, *S. aureus*, dan *Diplococcus (Streptococcus) pneumonia* dengan fotokatalitik *thin films* TiO₂.

7. Parameter yang berpengaruh pada saat proses inaktivasi mikroorganisme patogen dengan fotokatalisis TiO₂ pada sistem pengolahan air

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa parameter yang digunakan pada saat proses fotokatalisis dengan TiO₂ meliputi konsentrasi TiO₂, penyinaran UV, konsentrasi mikroorganisme, suhu, pH dan aerasi.

Tabel 3. Efek penyinaran pada dua jenis immobilisasi TiO₂ yakni Degussa P25 dan Aldrich*.

	Elektroda Degussa P25	Elektroda Aldrich
Tidak ada sinar	0	0
Sinar sedikit	14	NM
Adanya sinar + 1000 mV	151	57

*Dunlop dkk 2002

Laju desinfektan atau fotokatalitik semakin meningkat dengan meningkatnya konsentrasi sel awal, selain itu faktor penyinaran juga akan mempengaruhi performa inaktivasi, laju desinfektan meningkat dengan meningkatnya penyinaran. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian, dengan data yang ditunjukkan pada tabel 3.

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa antibakterial CB300 lebih efektif dibandingkan dengan CB500 baik dengan adanya radiasi UV ataupun dengan adanya radiasi UV. Semakin meningkatnya suhu pada bubuk *calcined*, komponen Ag akan digantikan dengan TiO₂ sehingga terjadi pengurangan komponen Ag yang akan menurunkan efisiensi untuk menginaktivasi *E. coli*. Sehingga dengan menggunakan bubuk *calcined* pada suhu 300°C lebih optimum sebagai antibakterial.

Jumlah konsentrasi fotokatalisis yang digunakan juga akan mempengaruhi performa inaktivasi bakteri, seperti penelitian, bahwa meningkatnya penginaktivasi bakteri akan membutuhkan lebih banyak jumlah fotokatalisis sehingga kecepatan penyerapan dari permukaan fotokatalisis semakin besar yang menyebabkan meningkatnya radikal (\bullet OH) yang diproduksi oleh TiO₂. Efisiensi optimum ditunjukkan dengan jumlah fotokatalisis 1,5 g TiO₂/L, jika melebihi dari jumlah konsentrasi tersebut maka efisiensi inaktivasi bakteri mengalami penurunan.

Proses inaktivasi UV maupun kombinasi UV dan TiO₂ selama 30 menit, rasio konsentrasi sel mengalami penurunan. Sehingga dengan mengaplikasikan kombinasi sinar UV dan fotokatalisis TiO₂ menghasilkan rasio konsentrasi sel yang hilang lebih besar dibandingkan jika dengan menggunakan sinar UV saja.

Selain konsentrasi fotokatalisis yang harus diperhatikan, banyaknya jumlah konsentrasi bakteri juga merupakan hal yang mempengaruhi proses penginaktivasi. Pada konsentrasi bakteri 33.000 CFU/100 ml, jumlah bakteri yg di inaktivasi masih lebih besar 2,2% dari jumlah konsentrasi antibakterial TiO₂ yang digunakan, tetapi hal ini tidak terjadi pada konsentrasi bakteri yang jumlahnya 78.000 CFU/100 ml, jumlah bakteri yang di inaktivasi berkurang 76,5% pada konsentrasi 0,5 g/L fotokatalisis TiO₂ yang digunakan.

Tabel 4. Inaktivasi *E. coli* dengan adanya efek radiasi UV*.

	Tanpa radiasi UV	Radiasi UV (40 min, 270 nm)
TiO ₂ murni	Tdk inaktivasi	30% inaktivasi
CB	Tdk inaktivasi	Inaktivasi tdk dignifikasi
CB300	70% inaktivasi	95% inaktivasi
CB500	Tidak inaktivasi	45% inaktivasi

Catatan:

CB300 adalah bubuk *calcined* pada suhu 300°C

CB500 adalah bubuk *calcined* pada suhu 500°C

* Dheaya dkk, 2009

Laju inaktivasi mengalami penurunan dengan bertambahnya jumlah konsentrasi bakteri *Escherichia coli* yang ditambahkan, hal ini disebabkan oleh rasio radikal fotokatalisis \bullet OH/bakteri yg tersuspensi lebih rendah dibandingkan dengan jumlah konsentrasi bakteri yang ditambahkan, sehingga proses penginaktivasian menjadi kurang efektif.

Pengaruh pH akan mempengaruhi proses penginaktivasian bakteri *E. coli*, gambar 10 menunjukkan muatan bakteri dan fotokatalisi AgI/TiO₂ dengan berbagai kondisi pH, titik isoelektrik dari AgI/TiO₂ sekitar 5,1. Pada pH < 5,1 permukaan fotokatalisi AgI/TiO₂ menjadi bermuatan positif, dan akan berubah menjadi muatan negatif jika nilai pH > 5,1. Semakin besar pH maka interaksi antara bakteri *E. coli* dan katalis semakin besar, sehingga kondisi ini akan mengakibatkan menurunnya kecepatan proses inaktivasi.

Supply oxygen merupakan faktor lainnya yang memegang peranan yang penting terhadap reaksi fotokatalisis TiO₂. Jumlah oksigen di dalam reaktor fotokatalitik juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.

Sistem aerasi yang konstan akan meningkatkan laju pertumbuhan mikroba, tetapi hal ini juga diimbangi oleh proses desinfektan yang meningkat pula. Sehingga waktu *irradiation time* harus ditingkatkan agar proses inaktivasi mencapai kondisi optimum.

Kehadiran komponen inhibitor saat inaktivasi dapat mengganggu berjalannya proses, misalnya dengan

penggunaan *humic acid* sebagai substansi inhibitor, *humic acid* merupakan senyawa yg tidak larut dengan asam tetapi akan larut didalam larutan yang bersifat basa. Selain itu, *humic acid* merupakan salahsatu senyawa utama sebagai penyusun *natural organic matter* (NOM) didalam air melakukan eksperimen dengan fotokatalisis TiO₂. Yang direaksikan ke dalam air yang berasal dari sumber air minum di *Dorisland Drinking Water Treatment Works, Northen Ireland Water Service*, dan hasilnya menunjukkan bahwa kehadiran *humic acid* akan menurunkan laju proses inaktivasi dengan TiO₂.

Daftar Pustaka

- [1] Morbidity and Mortalit, Surveillance for waterborne disease and outbreaks associated with drinking water and water not intended for drinking e United States, US Centers for Disease Control and Prevention, (2008) 2005-2006.
- [2] Gelover, S., Gomez, L. A., Reyes, K., & Leal, M. T. A, Practical demonstration of water disinfection using TiO₂ films and sunlight. *Water Research*, 40 (2006) 3274–3280.
- [3] S.D. Richardson, *Trac-Trends Anal. Chem.* 22 (2003) 666–684.
- [4] R. Sadiq, M.J. Rodriguez, *Sci. Total Environ.* 321 (2004) 21–46.
- [5] K. Gopal, S.S. Tripathy, J.L. Bersillon, S.P. Dubey, *J. Hazard. Mater.* 140 (2007) 1–6.
- [6] Hrudehy SE: Chlorination disinfection by-products, public health risk tradeoffs and me, *Water Res.* 43 (2009) 2057-2092.
- [7] Lalley J, Dionysiou DD, Varma RS, Shankara S, Yang DJ, Nadagouda MN, Silver-based antibacterial surfaces for drinking water disinfection - an overview, *Curr Opin Chem Eng*, 3 (2014) 25-29.
- [8] Kühn KP, Chaberny IF, Massholder K, Stickler M, Benz VW, Sonntag HG, Erdinger L, Disinfection of surfaces by photocatalytic oxidation with titanium dioxide and UVA light, *Chemosphere*, 53 (1) (2003) 71–77.
- [9] M.N. Chong, B. Jin, C.W.K. Chow, C. Saint, *Water Res.* 44 (2010) 2997–3027.
- [10] U.I. Gaya, A.H. Abdullah, *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev.* 9 (2008) 1–12.
- [11] P. Pichat, *Photocatalysis and Water Purification: From Fundamentals to Recent Applications*, Wiley, Germany, 2013, First Edition.
- [12] H. Al-Ekabi, N. Serpone, *J. Phys. Chem.* 92 (1988) 5726.
- [13] D.F. Ollis, E. Pelizzetti, N. Serpone, *Environ. Sci. Technol.* 25 (1991) 1522.
- [14] C. Kormann, D.W. Bahnemann, M.R. Hoffman, *Environ. Sci. Technol.* 25 (1991) 494.
- [15] R. Armon, G. Weltch-Cohen, P. Bettane, *Water Sci. Technol.* 4 (2004) 7.
- [16] Kim, B., Kim, D., Cho, D., & Cho, S. Bactericidal effect of TiO₂ photocatalyst on selected food-borne pathogenic bacteria. *Chemosphere*, 52 (2003) 277–281.
- [17] Bo Jin, Meng Nan Chong, Christopher W.K. Chow, Chris Saint, Recent developments in photocatalytic water treatment technology: A review. *Water research* 44 (2010) 2997-3027.
- [18] Koran tempo, Bakteri E-Coli Cemari Air Baku PDAM Bekasi dan Jakarta, Available: <https://m.tempo.co/read/news/2011/09/29/057359022>, diakses 16-11-2014.
- [19] Heri Sutanto, Eko Hidayanto, Agus Subagio, Hendri Widiyandari, Indro Adi Nugroho dan Zakiyah Rahmawati, Pembuatan sistem pengolahan air bersih menggunakan fotokatalis titania (TiO₂), *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi ke-2 Semarang* (2011).
- [20] Paspaltsis I, Kotta K, Lagoudaki R, Grigoriadis N, Poullos I, Sklaviadis T , Titanium dioxide photocatalytic inactivation of prions, *J Gen Virol*, 87(10) (2006) 3125–3130.
- [21] *Khairurrijal, Osi Arutanti, Mikrajuddin Abdullah, Hernawan Mahfudz*, Penjernihan Air Dari Pencemar Organik dengan Proses Fotokatalis pada Permukaan Titanium Dioksida TiO₂, *Jurnal Nanosains & Nanoteknologi*, (2009) 1979-0880.
- [22] C. Guillard, A.K. Benabbou, Z. Derriche, C. Felix, P. Lejeune, Photocatalytic inactivation of *Escherischia coli* Effect of concentration of TiO₂ and microorganism, nature, and intensity of UV irradiation, *Applied Catalysis B: Environmental* 76 (2007) 257–263.
- [23] C. Min, C. Hyenmi, C. Wonyong, Y. Jeyong, *Water Res.* 38 (2004) 1069.
- [24] A. Rincon, C. Pulgarin, *Appl. Catal. B Environmental* 44 (2003) 263.
- [25] P. Pichat, C. Guillard, A. Laurence, A.-C. Renard, O. Plaidy, *Sol. Energy Mater. Sol. Cells* 38 (1995) 391.
- [26] T. Matsunaga, R. Tomoda, Nakajima and H. Wake, *FEMS Microbiol. Lett.* 29 (1985) 211.
- [27] J. M. C. Robertson, L. A. Lawton and P. K. J. Robertson, *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.* 175 (2005) 51.
- [28] B. Kim, D. Kim, D. Cho and S. Cho, *Chemosphere* 52 (2003), 277.
- [29] Ibáñez JA, Litter MI, Pizarro RA, Photocatalytic bactericidal effect of TiO₂ on *Enterobacter cloacae*. Comparative study with other Gram (-)

- bacteria, *J Photochem Photobiol A*, 157(1) (2003) 81–85.
- [30] R. J. Watts, S. Kong, M. P. Orr, G. C. Miller and B. E. Henry, *Water Res.* 29 (1995) 95.
- [31] X. Z. Li, M. Zhang and H. Chua, *Water Sci. Technol.* 33 (1996) 111.
- [32] Gupta KK, Jassal M, Agrawal AK, Sol–gel derived titanium dioxide finishing of cotton fabric for self cleaning, *Ind J Fibre Text Res*, 33(4) (2008) 443–450.
- [33] Kangwansupamonkon W, Lauruengtana V, Surassmo S, Ruktanonchai U, Antibacterial effect of apatite-coated titanium dioxide for textiles applications, *Nanomed Nanotechnol Biol Med* 5 (2009) 240 - 249.
- [34] Aryanti, P. T. P., Yustiana, R., Purnama, R. E. D., & Wenten, I. G. (2015). Performance and characterization of PEG400 modified PVC ultrafiltration membrane. *Membrane Water Treatment*, 6(5) 379-392
- [35] Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
- [36] Paschoalino MP, Jardim WF, Indoor air disinfection using a polyester supported TiO₂ photo-reactor. *Indoor Air* 18(6) (2008) 473–479.
- [37] Cerrada ML, Serrano C, Sanchez-Chaves M, Fernandez-Garcia M, Fernandez-Martin F, de Andres A, Rioboo RJJ, Kubacka A, Ferrer M, Self-sterilized evoh-TiO₂ nanocomposites: interface effects on biocidal properties, *Adv Funct Mater* 18 (13) (2008)1949–1960.
- [38] Poullos I, Spathis P, Grigoriadou A, Delidou K, Tsoumparis P, Protection of marbles against corrosion and microbial corrosion with TiO₂ coatings, *J Environ Sci Health A*, 34 (7) (1999) 1455–1471.
- [39] Suketa N, Sawase T, Kitaura H, Naito M, Baba K, Nakayama K, Wennerberg A, Atsuta M, An antibacterial surface on dental implants, based on the photocatalytic bactericidal effect, *Clin Implant Dent Relat Res.* 7(2) (2005) 105–111.
- [40] Mo AC, Xu W, Xian S, Li Y, Bai S, Antibacterial activity of silver–hydroxyapatite/titania nanocomposite coating on titanium against oral bacteria, *Bioceramics* 19 published in *Key Eng Mater.* 330–332 (2007) 455–458.
- [41] Li Y, Leung P, Yao L, Song QW, Newton E, Antimicrobial effect of surgical masks coated with nanoparticles, *J Hosp Infect* 62(1) (2006) 58–63.
- [42] Min Cho, Hyenmi Chung, Wonyong Choi, Jeyong Yoona, Linear correlation between inactivation of *E. coli* and OH radical concentration in TiO₂ photocatalytic disinfection. *Water Research* 38 (2004) 1069–1077.
- [43] K.H. Baker, D.S. Herson, *Water Environ. Res.* 71 (1999) 530–551
- [44] Qilin Li, Michael V. Liga, Erika L. Bryant, Vicki L. Colvin, Virus inactivation by silver doped titanium dioxide nanoparticles for drinking water treatment, *Water research*, 45 (2011) 535-544.
- [45] G. Rincón and C. Pulgarin, *Appl. Catal. B: Environ.* 44 (2003) 263. Z. Huang, P.-C. Maness, D. M. Blake, E. J. Wolfrum, S. L. Smolinski and W. A. Jacoby, *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.* 130 (2000) 163.
- [46] Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
- [47] Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
- [48] Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
- [49] Sungyong Cho, Byunghoon Kim, Dohwan Kim, Donglyun Cho, Bactericidal effect of TiO₂ photocatalyst on selected food-borne pathogenic bacteria, *Chemosphere* 52 (2003) 277–281.
- [50] Wu B, Huang R, Sahu M, Feng X, Biswas P, Tang YJ, Bacterial responses to Cu-doped TiO₂ nanoparticles, *Sci Total Environ* 408(7) (2010a) 1755–1758.
- [51] Wu P, Imlay JA, Shang JK, Mechanism of *Escherichia coli* inactivation on palladium-modified nitrogen-doped titanium dioxide. *Biomater* 31(29) (2010b) 7526–7533.
- [52] Chun Hu Jian Guo, Jiuhui Qu dan Xuexiang Hu, Photocatalytic Degradation of Pathogenic Bacteria with AgI/TiO₂ under Visible Light Irradiation. *Langmuir* 2007, 23, 4982-4987
- [53] Siti Naimah, Rahyani Ermawati, Efek fotokatalisis nano TiO₂ terhadap *E coli* dan *Salmonella*.. *Jurnal Riset Industri Vol. V No.2* (2011) 113-120.
- [54] W.S. Kuo, Y.T. Lin, *J. Environ. Sci. Health A* 35 (2000) 671–680.
- [55] Liang Zhang, Xue Bai, Hua Tian, Lvling Zhong, Cailian Ma, Yuanzhen Zhou, Shuangli Chen, Dongliang Li, Synthesis of antibacterial film CTS/PVP/TiO₂/Ag for drinking water system, *Carbohydrate Polymers* 89 (2012) 1060–1066.
- [56] P.S.M. Dunlop, J.A. Byrne, N. Manga, B.R. Eggins, The photocatalytic removal of bacterial pollutants from drinking water, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry* 148 (2002) 355–363.

- [57] Siti Naimah, Rahyani Ermawati, Efek fotokatalisis nano TiO₂ terhadap E coli dan Salmonella.. Jurnal Riset Industri Vol. V No.2 (2011) 113-120.
- [58] Luigi Rizzo, Inactivation and injury of total coliform bacteria after primary disinfection of drinking water by TiO₂ photocatalysis. *Journal of Hazardous Materials* 165 (2009) 48–51.
- [59] Tatsuma T, Takeda S, Saitoh S, Ohko Y, Fujishima A, Bactericidal effect of an energy storage TiO₂–WO₃ photocatalyst in dark. *Electrochem Commun*, 5(9) (2003) 793–796.
- [60] Vohra A, Goswami DY, Deshpande DA, Block SS, Enhanced photocatalytic disinfection of indoor air. *Appl Catal B*, 64(1–2) (2006) 57–65.
- [61] Cho M, Chung H, Choi W, Yoon J, Different inactivation behaviors of ms-2 phage and Escherichia coli in TiO₂ photocatalytic disinfection, *Appl Environ Microbiol* 71(1) (2005) 270–275.
- [62] Brook LA, Evans P, Foster HA, Pemble ME, Steele A, Sheel DW, Yates HM, Highly bioactive silver and silver/titania composite films grown by chemical vapour deposition, *J Photochem Photobiol* 187(1) (2007) 53–63.
- [63] Ditta IB, Steele A, Liptrot C, Tobin J, Tyler H, Yates HM, Sheel DW, Foster HA, Photocatalytic antimicrobial activity of thin surface films of TiO₂, CuO and TiO₂/CuO dual layers on Escherichia coli and bacteriophage T4, *Appl Microbiol Biotechnol*, 79(1) (2008) 127–133.
- [64] Dunlop PSM, Sheeran CP, Byrne JA, Mc Mahon MAS, Boyle MA, McGuigan KG, Inactivation of clinically relevant pathogens by photocatalytic coatings, *J Photochem Photobiol A* 216 (2010) 303–310.
- [65] Liu HL, Yang TCK, Photocatalytic inactivation of Escherichia coli and Lactobacillus helveticus by ZnO and TiO₂ activated with ultraviolet light, *Proc Biochem* 39(4) (2003) 475–481.
- [66] Lan Y, Hu C, Hu X, Qu J, Efficient destruction of pathogenic bacteria with AgBr/TiO₂ under visible light irradiation, *Appl Catal B*, 73(3) (2007) 354–360.
- [67] Vacaroiu C, Enache M, Gartner M, Popescu G, Anastasescu M, Brezeanu A, Todorova N, Giannakopoulou T, Trapalis C, Dumitru L, The effect of thermal treatment on antibacterial properties of nanostructured TiO₂ (N) films illuminated with visible light, *World J Microbiol Biotechnol* 25(1) (2009) 27–31.
- [68] Hu C, Lan Y, Qu J, Hu X, Wang A, Ag/AgBr/TiO₂ visible light photocatalyst for destruction of azodyes and bacteria, *J Phys Chem B*, 110(9) (2006) 4066–4072.
- [69] Miron C, Roca A, Hoisie S, Cozorici P, Sirghi L, Photoinduced bactericidal activity of TiO₂ thin films obtained by radiofrequency magnetron sputtering deposition. *J Optoelectron Adv Mater* 7(2) (2005) 915–919.
- [70] Mohammad Pazouki, Shahab Ansari Amin, Azarmidokht Hosseinnia, Synthesis of TiO₂–Ag nanocomposite with sol–gel method and investigation of its antibacterial activity against E. coli, *Powder Technology*, 196 (2009) 241–245.
- [71] Dheaya M.A. Alrousan, Patrick S.M. Dunlop, Trudy A. McMurray, J. Anthony Byrne, Photocatalytic inactivation of E. coli in surface water using immobilised nanoparticle TiO₂ films. *Water research* 43 (2009) 47-54.